

Раздел 1. Проблемы организации строительства

УДК 338.246.836: 69.009.1

СТАБИЛИЗАЦИЯ И УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА: ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Шаленный В.Т.¹, Трактин Р.В.²

^{1,2} Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского, Институт «Академия строительства и архитектуры» 295943, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 181, e-mail: ¹v_shalennyj@mail.ru, ²ruslan.traktin@yandex.ru

Аннотация: В статье изложены ключевые аспекты формирования информационно–управленческой системы инвестиционно–строительной деятельности ООО «КросСтрой» г. Севастополь объемами подрядных работ до 1 млрд. руб. в год с целью применения такой системы, как предложенного варианта эффективной модели на строительных предприятиях средних размеров. Объект исследования – деятельность подрядных строительных компаний среднего уровня (с оборотом до 1 млрд. руб. в год). Предмет исследования – показатели производственно-финансовой деятельности за истекшее десятилетие во взаимосвязи с системой управления конкретной строительной компанией, включающая организационную структуру, методы планирования, контроль, кадровую политику, цифровые технологии и инструменты управления проектами. Научная новизна работы заключается в адаптации современных управленческих технологий (цифровых решений, проектного подхода и процессного управления) к условиям функционирования строительных компаний малого и среднего бизнеса в южном регионе. Результаты: исследование показало, что повышение эффективности управления подрядной строительной компанией среднего уровня возможно только при комплексной трансформации большинства ключевых управленческих процессов. На примере ООО «Строительная Компания «КросСтрой» были не только определены основные направления развития, включающие рационализацию организационной структуры, внедрение современных цифровых инструментов, формализацию бизнес–процессов и модернизацию системы мотивации персонала, но и большинством уже реализованы на практике. Даже в условиях заметного падения рынка услуг строительного подряда, произошла стабилизация и налицо улучшение традиционных показателей финансово-экономической деятельности компании. Экономическая оценка доказала высокую эффективность предложенных мероприятий: при годовом обороте 400 млн. руб. совокупный эффект составляет 40–45 млн. руб. в год при обоснованных инвестициях около 16 млн. руб., что свидетельствует об их быстрой окупаемости и финансовой целесообразности.

Ключевые слова: строительное предприятие, управление на основе ключевых показателей деятельности, экономический эффект.

ВВЕДЕНИЕ

Малые и средние предприятия (МСП) в строительной отрасли являются важной частью как самой строительной отрасли, так и экономики России в целом, обеспечивая занятость, конкуренцию и гибкость на рынке подрядных услуг. К МСП принято относить такие предприятия, средняя численность работников которых не более ста человек, а выручка от реализации услуг, товаров и работ за предшествующий год (без учета НДС) не превышала 800 млн. руб. В общее число таких субъектов включаются и временно приостановившие хозяйственную деятельность, но на срок не более 2 лет. В последние годы роль МСП в строительстве усиливается благодаря активной государственной политике поддержки и стимулирования предпринимательства, в том числе, через национальные проекты, механизмы льготного кредитования и упрощённые процедуры участия в государственных закупках. Однако на практике малые и средние строительные компании часто сталкиваются с рядом объективных проблем - дефицитом квалифицированных кадров, ростом стоимости строительных материалов и необходимостью внедрения цифровых инструментов управления проектами.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В условиях сокращения льготных ипотечных программ и высокой ключевой банковской ставки по кредитам, в строительной отрасли ухудшилась ситуация с подрядными строительными организациями. Об этом заявили представители объединения строителей (НОСТРОЙ) на XVI Международном экономическом форуме в Казани. По их данным, в стране всего около 300 тыс. подрядных организаций. И раньше их численность росла примерно на 2% в год, это около 6 тыс.

новых компаний ежегодно. А к моменту опубликования доклада, положительная динамика сменилась на отрицательную [1]. Отмечено падение объемов строительства по крупным регионам России – от 7 до 40%. С января по ноябрь 2025 года в Российской Федерации введено 91 548,005 тысячи кв. метров общей площади жилых помещений, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства в целом по стране составил 59 469,9 тыс. кв. метра, что на 1,9% ниже итоговых показателей 2024 года [2].

Управленцы пытаются адаптироваться к вновь возникшим условиям, но большинство подрядчиков — это представители малого бизнеса. Они особенно уязвимы перед кассовыми разрывами при отсутствии заказов даже на один месяц. Хотя пока что шестьдесят пять процентов их руководителей во II квартале 2025 года оценили экономическую ситуацию в отрасли как «удовлетворительную», что следует из опубликованных данных Росстата. И лишь 10% сочли ее «неудовлетворительной», тогда как 14% выразили мнение, что ситуация «благоприятная» [3]. А в III квартале прошлого года 65% руководителей ожидали, что ситуация останется без изменений, в то время как 20% предсказывали ее улучшение. И, наоборот, только 6% предполагали, что ситуация ухудшится. Обследование деловой активности в строительных организациях за II квартал 2025 года было проведено по состоянию на 10 мая 2025 года. В исследовании приняли участие 6,2 тыс. строительных компаний разных размеров и форм собственности, включая 4,8 тыс. малых предприятий (исключая микропредприятия). При этом их чистая прибыль уже упала на треть по итогам I квартала 2025 года. В секторе строительства зданий показатель упал на 21%, а инвестиции сократились на 7% до 114,2 млрд. рублей.

Подрядчики вынуждены поднимать цены на свою продукцию, что неизбежно влечет и увеличение цен на рынке жилой недвижимости. Согласно прогнозам специалистов НИУ МГСУ, на вторичном рынке жилья прирост средних цен на 1 м² в г. Москве по всем типам квартир по отношению к концу 2024 г. ожидался 2,5% в конце 2025 г., 5,3% - в конце 2026 г., 8,2% в конце 2027 г.; а на первичном рынке — 6,7% в конце 2025 г., 11,3 % в конце 2026 г., 15,9% в конце 2027 г. по отношению к аналогичному показателю 2024г. [4]. И по нашим данным, полученным на примере Южного федерального округа в целом и объектов Крыма, в частности, показан рост себестоимости за пятилетку более чем в три раза, из-за чего заметно уменьшается реализация построенной жилой недвижимости [5]. Этим можно объяснить и тот факт, что в 2024–2025 гг. строительные компании в среднем закрывались на 5–7-м году деятельности, что, как предполагается, связано, в том числе, и с отсутствием устойчивой системы управления рисками [6].

Указанная публикация представляет важное направление научных изысканий специалистов НИУ МГСУ, работающих под руководством проф. Грабового П.Г., недавно издавших фундаментальный научный труд [7]. Кроме работ НИУ МГСУ [8-19], вопросами анализа состояния производственно-хозяйственной деятельности, совершенствования и внедрения компьютерного системы управления предприятиями строительного бизнеса активно занимаются и другие коллективы [20-24]. Определенный вклад в эту безусловно необходимую работу вносят и специалисты нашего университета [25-26]. Нельзя не упомянуть и труды зарубежных специалистов [8, 27].

Средние и мелкие европейские субподрядные строительные фирмы имеют достаточно простую организационную структуру. Обычно они возглавляются тремя владельцами, один из которых отвечает за развитие бизнеса и оценку стоимости работ, другой — за выполнение подрядов и третий — за административные и финансовые вопросы. Если владельцев двое, они часто нанимают консультанта по финансовым вопросам. В американском строительном бизнесе прежде всего ценится надежность, пусть даже в ущерб подрядной цене. Эта характерная черта национального делового менталитета в сочетании с достаточно ограниченным (по сравнению с Западной Европой) рынком строительных услуг обусловила приоритет «биддинга» (прямых переговоров) при заключении подрядных контрактов. Тендерные торги в США не получили широкого распространения. Соответственно и организационно-управленческая структура американских и японских строительных фирм имеет менее развитый экономический блок (см. рис.1, [27]). и ориентирована, в основном, на выполнение подряда. Характерной для США тенденцией является совмещение проектной и строительной стадий инвестиционного цикла. Это дает возможность существенно (на 30-40%) сократить его продолжительность и более оперативно учитывать достижения технического прогресса. Данная тенденция обусловила появление совершенно новой, уникальной фигуры профессионального управляющего, который берет на себя

тяжелый груз ответственности за весь комплекс проектно-строительных работ.

Представленные научно-исследовательские работы и коллективы, их выполняющие, подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования подходов к управлению МСП в строительной сфере, развития стратегического и финансового планирования, внедрения современных цифровых технологий. В условиях модернизации экономики России и перехода к устойчивому развитию, эффективность деятельности малых и средних строительных предприятий становится не просто экономическим, но и социальным приоритетом, определяющим стабильность региональных рынков труда и темпы реализации национальных инфраструктурных проектов. Наметившееся и показанное здесь ухудшение состояния строительной отрасли безотлагательно требует принятие системы мероприятий организационно-управленческой направленности для стабилизации ее состояния с дальнейшим ростом как объемов, так и коммерческой эффективности производственно-хозяйственной деятельности отдельных субъектов строительной отрасли. В этом направлении, нам представляется целесообразным исследование и представление позитивного опыта решения обозначенной научно-прикладной проблемы на примере одного из таких предприятий - ООО «Строительная компания «КросСтрой» (г. Севастополь).

Рис.1. Организационная структура типичной средней инженерно-строительной фирмы Японии

В связи с чем, **целью** настоящего нашего исследования являлся анализ проблем управления подрядными организациями малого и среднего бизнеса в РФ с оборотом до 1 млрд. руб. в год, выявление основных причин их закрытия, выявление точек роста и решений, при внедрении которых срок жизни компаний сегмента МСП в строительной сферекратно увеличится, обеспечивая стабильное развитие строительной отрасли. Таким решением предполагалась

обоснование и разработка улучшенной системы управления подрядной строительной компанией с внедрением программного обеспечения собственной разработки, на примере ООО «Строительная компания «КросСтрой» (г. Севастополь). Для достижения поставленной цели определены и решались следующие научно-прикладные задачи:

1. Исследовать теоретические основы организации управления строительными компаниями; выявить системные проблемы для компаний с оборотом до 1 млрд. руб. и наметить перспективные пути их совершенствования;
2. Проанализировать текущую деятельность и систему управления ООО «СК «КросСтрой»; выявить проблемы и «узкие места» в действующей системе его управления;
3. Разработать и апробировать предложения по совершенствованию структуры и бизнес-процессов компании; оценить социально-экономическую и коммерческую эффективность обоснованно предложенных мероприятий.

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ С РЕЗУЛЬТАТАМИ И ИХ АНАЛИЗОМ

Объектом исследования представляется производственно-хозяйственная деятельность и система управления ООО «СК «КросСтрой», как один из развивающихся представителей среднего объема подрядных работ на юге РФ. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «КросСтрой» (ООО «КросСтрой») было основано 20.10.2015г. в г. Севастополе. Организационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной ответственностью. Компания входит в саморегулируемую организацию строителей (СРО) и имеет допуски к выполнению общестроительных и специальных видов работ. По итогам открытого всероссийского конкурса в 2021 году компания ООО «Строительная компания «КросСтрой» стала лауреатом III степени в номинации «Самый быстрорастущий бизнес в строительной отрасли». ООО «СК «КросСтрой» осуществляет деятельность преимущественно на территории г. Севастополя и Республики Крым. Основными заказчиками являются государственные учреждения, муниципальные предприятия, а также частные застройщики и девелоперы.

Среди ключевых конкурентов можно выделить ООО «ГрандСтрой», ООО «Инфраструктура Юг», ООО «Бигбилдинг» и другие компании, занимающие значительную долю рынка в данном регионе. По оценкам, опубликованным на региональном строительном портале, доля ООО «КросСтрой» в сегменте строительных подрядов Севастополя составляет порядка 1,5–2% [https://www.testfirm.ru/result/9201512326_ooo-stroitelnaya-kompaniya-krosstroy/], что свидетельствует о его умеренной рыночной позиции, однако позволяет компании сохранять устойчивость и конкурентоспособность в условиях высокой конкуренции. Организационная структура ООО «СК «КросСтрой» представляет собой сочетание подходов: функциональная структура компании, организованная вокруг проектного управления с использованием процессного анализа и цифровых инструментов, что не типично для строительных предприятий малого и среднего бизнеса. Высшим органом управления является Управляющий, которому подчиняются руководители функциональных подразделений (рис.2). В период выполнения крупных проектов создаются временные проектные группы, в которые входят: руководитель проекта, прорабы, инженеры ПТО, сметчики и возможно другие профильные специалисты. В среднем в компании работает 45–50 человек, из которых 35 % составляют инженерно-технические работники, 55 % – производственный персонал, 10 % – административно-управленческий персонал.

Для анализа деятельности ООО «СК «КросСтрой» рассмотрим динамику ее ключевых показателей за 2016–2025 гг. в сравнительной таблице 1. Анализ динамики технико-экономических показателей ООО «КросСтрой» за 2016–2025 гг. выявляет выраженную цикличность производственной и финансовой деятельности, смену стратегии развития и существенные изменения в структуре затрат и ресурсов, что позволяет оценить, как текущее состояние, так и ключевые факторы стабилизации и роста. За анализируемый период наблюдается резкий рост масштаба деятельности, но с высокой волатильностью годовых объемов. В 2016 г. выручка составила 21 909,2 тыс. руб., в 2017 г. – 24 449,9 тыс. руб. (рост на 11,6%), что свидетельствует о начальном этапе развития. В 2018 г. выручка резко увеличилась до 73 994,0 тыс. руб. (рост на 202,6% к 2017 г.), что указывает на выход на крупные проекты или расширение портфеля заказов. После этого в 2019 г. произошло резкое снижение выручки до 30 580,4 тыс. руб. (падение на 58,7%), что может быть связано с завершением крупного контракта, перерывом в реализации проектов или сокращением спроса. В 2020 г. выручка вновь резко выросла до 209 834,0 тыс. руб. (рост на 586,2%),

что свидетельствует о реализации одного или нескольких крупных объектов. В 2021–2022 гг. выручка оставалась на высоком уровне (221 938,6 и 208 235,8 тыс. руб.), а в 2023 г. достигла максимума за период – 331 627,5 тыс. руб. (рост на 59,3% к 2022 г.). В 2024 г. выручка снизилась до 271 778,3 тыс. руб. (на 18,0%), что может указывать на переход к проектам меньшего объема, перерыв между объектами или изменение стратегии в сторону более рентабельных, но менее масштабных работ. Базисный темп роста выручки с 2016 по 2024 г. составляет около 1138%, что свидетельствует о значительном расширении производственного потенциала компании. В 2025 году деятельность предприятия характеризовалась заметным улучшением ключевых финансово-экономических результатов. Выручка увеличилась с 271 778,3 тыс. руб. до 320 504,2 тыс. руб., что свидетельствует о росте объемов реализации и повышении спроса на продукцию или услуги компании. Темп роста составил около 18 %, что можно расценить как положительную динамику, отражающую укрепление рыночных позиций и повышение деловой эффективности.

Рис.2. Существующая усовершенствованная организационная структура объекта исследования

Себестоимость в 2016 году составила 20 137,4 тыс. руб., в 2017 году – 26 752,2 тыс. руб. (рост на 32,8%), что опережало рост выручки и привело к убыточности основной деятельности. В 2018 году себестоимость достигла 73 902,7 тыс. руб., почти полностью «съев» выручку, что говорит о высокой материалоемкости и трудоемкости реализованных работ. В 2019 г. себестоимость снизилась до 30 444,7 тыс. руб. (на 58,8%), что соответствует снижению выручки и свидетельствует о сокращении объемов работ. В 2020 году себестоимость выросла до 208 862,4 тыс. руб. (рост на 586,0%), что почти пропорционально росту выручки, что указывает на сохранение сложившейся структуры затрат. В 2023 г. себестоимость составила 262 090,0 тыс. руб., а в 2024 году – 222 055,2 тыс. руб. (снижение на 15,3%), что соответствует снижению выручки и свидетельствует о гибкой реакции на изменение объемов. Валовая прибыль в 2016 году – 1 771,8 тыс. руб., в 2017 году. – убыток 2 302,3 тыс. руб., в 2018–2022 гг. – низкая положительная величина (от 91,3 до 3 024,1 тыс. руб.), что указывает на низкую маржинальность основных работ.

В 2023 году валовая прибыль резко выросла до 69 537,5 тыс. руб., а в 2024 году – до 49 723,1 тыс. руб., что свидетельствует о переходе к более рентабельным проектам и улучшении управления затратами. В 2025 году особое внимание заслуживает снижение себестоимости - с 222 055,2 тыс. руб. до 220 250,9 тыс. руб. Несмотря на увеличение объемов продаж, компании удалось оптимизировать затраты, что указывает на совершенствование производственного процесса и рационализацию закупочной политики. В результате валовая прибыль существенно возросла, что напрямую отразилось на итоговых финансовых результатах. Чистая прибыль в 2016 году составила 1 736,8 тыс. руб., в 2017 году – убыток 2 302,3 тыс. руб., что связано с ростом себестоимости и,

возможно, с ростом управленческих и коммерческих расходов. В 2018–2021 гг. чистая прибыль оставалась низкой (от 89,5 до 913,3 тыс. руб.), что указывает на ограниченную прибыльность основной деятельности.

В 2022 году чистая прибыль увеличилась до 2 967,8 тыс. руб., а в 2023 году – до 63 920,1 тыс. руб. (рост на 2053,8% к 2022 г.), что свидетельствует о реализации высокорентабельного проекта и существенном улучшении финансового результата. В 2024 г. чистая прибыль снизилась до 46 010,6 тыс. руб. (на 28,0%), что соответствует снижению выручки, но остается на высоком уровне. И наконец, в 2025 году чистая прибыль предприятия увеличилась с 46 010,6 тыс. руб. до 75 945,0 тыс. руб., то есть более чем на 65 %. Этот рост обусловлен не только расширением выручки, но и улучшением структуры расходов. Данная тенденция говорит о повышении рентабельности деятельности и эффективности управления финансовыми ресурсами. При этом увеличение прибыли повлияло на рост налоговых отчислений, общая сумма которых возросла с 24 242,4 тыс. руб. до 34 770,1 тыс. руб., что соответствует расширению налоговой базы и усилению фискальной нагрузки вследствие роста заработной платы, и прибыли. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) в 2016 г. – 7,93%, в 2017 г. – минус 9,42%, в 2018–2022 гг. – от 0,12% до 1,43%, что указывает на низкую прибыльность на рубль выручки. В 2023 г. рентабельность резко выросла до 19,27%, а в 2024 г. – до 16,93%, что свидетельствует о переходе к более рентабельной бизнес-модели.

Стоимость основных средств в 2016 г. – 928,0 тыс. руб., в 2017 г. – 1 875,3 тыс. руб. (рост на 102,1%), что свидетельствует о начале оснащения техникой и оборудованием. В 2018–2022 гг. основные средства росли умеренно (до 3 314,7 тыс. руб. в 2021 г.), что соответствует стабильному развитию производственной базы. В 2023 г. основные средства резко увеличились до 11 090,0 тыс. руб. (рост на 244,9% к 2022 г.), а в 2024 г. – до 26 977,0 тыс. руб. (рост на 143,3% к 2023 г.), что указывает на масштабную инвестиционную активность и расширение производственного потенциала. В 2025 году значительно вырос объем основных средств — с 26 977,0 тыс. руб. до 49 509,9 тыс. руб., что более чем в 1,8 раза выше уровня поза прошлого года. Такая динамика отражает инвестиции в модернизацию оборудования, обновление производственной базы или расширение инфраструктуры предприятия. Это может стать фундаментом для дальнейшего роста производительности и снижения издержек в перспективе.

Фондоотдача в 2016 г. – 23,61 руб./руб., в 2017 г. – 13,04 руб./руб., в 2018 г. – 24,66 руб./руб., что свидетельствует о высокой эффективности использования основных средств на начальном этапе. В 2019 г. фондоотдача снизилась до 9,76 руб./руб., в 2020–2022 гг. – до 64,77–67,91 руб./руб., что указывает на высокую загрузку основных фондов. В 2023 г. фондоотдача снизилась до 29,90 руб./руб., а в 2024 г. – до 10,07 руб./руб., что связано с резким ростом стоимости основных средств и снижением выручки, что требует оценки эффективности новых инвестиций.

Среднесписочная численность в 2016 г. – 6 чел., в 2017 г. – 12 чел. (рост на 100%), в 2018 г. – 15 чел. (рост на 25%), что свидетельствует о постепенном наращивании персонала. В 2019 г. численность увеличилась до 36 чел. (рост на 140%), в 2020 г. – до 109 чел. (рост на 202,8%), что соответствует росту объемов работ и требует оценки эффективности управления персоналом. В 2021–2024 гг. численность снижается: 82 чел. в 2021 г., 51 чел. в 2022 г., 36 чел. в 2023 г., 44 чел. в 2024 г., что может быть связано с переходом к более механизированным технологиям, оптимизацией структуры персонала или изменением специализации.

Фонд оплаты труда в 2016 г. – 718,5 тыс. руб., в 2017 г. – 4 041,0 тыс. руб. (рост на 462,4%), в 2018 г. – 11 825,5 тыс. руб. (рост на 192,6%), что опережает рост численности и свидетельствует о росте средней зарплаты. В 2019–2020 гг. фонд зарплаты растет пропорционально объемам работ, а в 2021–2024 гг. – с некоторым опережением, что потребовало анализа соотношения затрат на труд и производительности. В 2025 году фонд оплаты труда увеличился с 24 120,2 тыс. руб. до 37 853,4 тыс. руб. (примерно на 57 %), что связано с ростом численности работников (с 44 до 52 человек), а также заметным повышением уровня оплаты труда. Возросшие взносы во внебюджетные фонды (с 2 070,5 тыс. руб. до 3 230,0 тыс. руб.) подтверждают данную динамику. Это свидетельствует о стремлении предприятия укрепить кадровый потенциал и стимулировать сотрудников посредством увеличения размеров материального вознаграждения.

Выработка на одного работника в 2016 г. – 3 651,5 тыс. руб., в 2017 г. – 2 037,5 тыс. руб., в 2018 г. – 4 932,9 тыс. руб., что указывает на высокую производительность труда на крупных проектах. В 2019 г. выработка снижается до 849,5 тыс. руб., а в 2020–2024 гг. – растет до 6 176,8 тыс. руб. в 2024 г., что свидетельствует о повышении эффективности использования персонала.

Налоги и взносы в 2016 г. – 2 033,4 тыс. руб., в 2017 г. – 2 234,9 тыс. руб., в 2018 г. – 7 557,9 тыс. руб., что соответствует росту выручки и прибыли. В 2019–2024 гг. налоговая нагрузка растет: от 5 583,7 тыс. руб. в 2019 г. до 24 242,4 тыс. руб. в 2024 г., что связано с ростом масштаба деятельности и увеличением фонда оплаты труда. НДС в 2016 г. – 1 851,9 тыс. руб., в 2017 г. – 1 446,1 тыс. руб., в 2018–2024 гг. – растет от 4 248,9 до 12 196,8 тыс. руб., что соответствует росту выручки и объемов строительно–монтажных работ. НДФЛ и взносы на фонд оплаты труда также растут пропорционально росту ФОТ, что свидетельствует о соблюдении налогового законодательства и стабильной политике оплаты труда. Анализ показывает, что ООО «СК «КросСтрой» прошло путь от небольшой строительной организации до компании с крупным производственным потенциалом, что подтверждается ростом выручки, основных средств и численности персонала. В 2016–2022 гг. компания характеризовалась низкой рентабельностью, высокой волатильностью объемов и убыточностью в отдельные годы, что указывает на высокую зависимость от крупных проектов и ограниченную устойчивость финансового результата. В 2023–2024 гг. наблюдается качественный скачок: резкий рост чистой прибыли и рентабельности продаж при сохранении высокого уровня выручки, что свидетельствует о переходе к более рентабельной бизнес–модели, улучшении управления затратами и эффективности использования ресурсов. В то же время резкое увеличение стоимости основных средств в 2023–2024 гг. требует оценки эффективности новых инвестиций и рентабельности основных фондов в перспективе. Для повышения устойчивости и эффективности рекомендуется: стабилизировать портфель заказов, снизить зависимость от отдельных крупных проектов; рационализировать структуру затрат, особенно в части себестоимости и управленческих расходов; провести детальный анализ эффективности новых основных средств и оценить их вклад в рост выручки и прибыли; развивать долгосрочные контракты и партнерства с заказчиками.

Объем материальных запасов в 2016–2017 гг. находился на относительно умеренном уровне (3 062,5 и 2 190,8 тыс. руб.), что соответствует стадии становления компании и ограниченному портфелю заказов. Наблюдаемое сокращение в 2017 г. может указывать на либо более рациональное управление снабжением, либо снижение объемов работ. В 2018 г. запасы материалов возрастают до 8 610,8 тыс. руб., а в 2019 г. – до 25 953,7 тыс. руб., что свидетельствует о подготовке к выполнению крупных контрактов и формировании значительного производственного задела. Пик в 2020 г. (60 006,0 тыс. руб.) отражает ресурсно-интенсивный этап, вероятно связанный с реализацией масштабных проектов, после чего в 2021–2023 гг. объем материалов резко снижается (до 12 256,0; 17 468,0; 7 886,0 тыс. руб.), что можно интерпретировать как-либо завершение крупных объектов, либо ужесточение политики материально–технического обеспечения. В 2024 г. вновь наблюдается рост до 21 899,0 тыс. руб., что указывает на очередной цикл расширения производственной программы. В 2025 году структура активов и обязательств предприятия претерпела существенные изменения, отражающие активизацию производственной и финансовой деятельности. Прежде всего, заметен значительный рост затрат на материалы и инструменты — с 21 899,0 тыс. руб. до 40 119,4 тыс. руб., что составляет увеличение почти на 83 %. Подобная динамика указывает на расширение объемов производства, обновление ресурсной базы или внедрение новых технологических процессов.

Расходы (или условно постоянные платежи) по аренде офиса демонстрируют невысокие абсолютные значения на фоне прочих статей, но при этом характеризуются волатильностью. В 2016 г. величина арендных платежей составляла 369,4 тыс. руб., в 2017–2018 гг. – 741,8 и 833,3 тыс. руб., что свидетельствует либо об увеличении площади, либо о пересмотре арендных условий. В 2019–2020 гг. происходит снижение до 600,0 и 309,6 тыс. руб., что может быть связано с оптимизацией офисной инфраструктуры и сменой локации. В 2021–2024 гг. арендные платежи возрастают и колеблются в диапазоне 700,0–1 953,6 тыс. руб., что отражает либо расширение административного аппарата, либо переход к более дорогостоящим офисным помещениям. В целом аренда остается незначительной по сравнению с основными производственными статьями, однако ее динамика подтверждает постепенное институциональное укрепление компании. В 2025 году расходы на аренду офисных помещений увеличились с 1 728,5 тыс. руб. до 2 940,0 тыс. руб., что также связано с расширением площадей и с повышением арендных ставок. Этот факт косвенно подтверждает рост масштабов бизнеса и необходимость размещения большего числа сотрудников и оборудования.

Таблица 1.
Динамика технико–экономических показателей производственной деятельности
ООО «СК «КросСтрой» за 2016–2025гг.

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Выручка (тыс. р.)	21 909,2	24 449,9	73 994,0	30 580,4	209 834,0	221 938,6	208 235,8	331 627,5	271 778,3	320 504,2
Себестоимость (тыс. р.)	20 137,4	26 752,2	73 902,7	30 444,7	208 862,4	221 720,1	205 211,7	262 090,0	222 055,2	220 250,9
чистая прибыль/ убыток (тыс. р.)	1 736,8	–2 302,3	89,5	127,6	913,3	205,4	2 967,8	63 920,1	46 010,6	75 945,0
Основные средств (тыс. р.)	928,0	1 875,3	3 000,2	3 132,4	3 090,1	3 314,7	3 215,2	11 090,0	26 977,0	49 509,9
Фонд зарплаты (тыс. р.)	718,5	4 041,0	11 825,5	8 679,2	29 428,1	37 749,8	31 191,0	22 114,8	24 120,2	37 853,4
Среднесписочная численность	6	12	15	36	109	82	51	36	44	52
Налоги и взносы (тыс. р.) (в т.ч.)	2 033,4	2 234,9	7 557,9	5 583,7	11 262,3	15 733,7	14 811,3	20 638,3	24 242,4	34 770,1
Прибыль	47,7	8,0	3,6	85,6	76,4	601,1	293,3	5 617,4	6 712,6	13 534,2
НДС	1 851,9	1 446,1	4 248,9	4 001,6	5 152,1	6 315,4	6 556,9	10 283,8	12 196,8	12 771,7
НДФЛ	82,7	474,2	2 060,4	923,7	3 428,2	4 579,1	3 826,5	2 880,7	3 139,3	4 881,8
Взносы ФОТ	51,1	306,5	1 239,9	567,7	2 594,5	4 238,1	4 134,6	1 845,6	2 070,5	3 230,0
Прочие		0,1	5,1	5,1	11,1	0,0	0,0	10,8	123,2	352,4

Структурный анализ активов и обязательств ООО «СК «КросСтрой» за 2016–2025 гг. позволяет выявить существенную трансформацию модели финансирования и использования ресурсов, чередование периодов экстенсивного наращивания оборотных активов с этапами их «сжатия», а также изменение роли заемных источников в поддержании текущей деятельности (табл. 2).

Таблица 2.
Структура активов и обязательств ООО «СК «КросСтрой» за 2016–2025 гг.

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Материалы и инструменты	3 062,5	2 190,8	8 610,8	25 953,7	60 006,0	12 256,0	17 468,0	7 886,0	21 899,0	40 119,4
Аренда офиса	369,4	741,8	833,3	600,0	309,6	1 164,3	700,0	1 953,6	1 728,5	2 940,0
Фонд оплаты труда	718,5	4 041,0	11 825,5	8 679,2	29 428,1	37 749,8	31 191,0	22 114,8	24 120,2	37 853,4
Дебиторская задолженность	4 672,0	5 346,0	9 442,0	22 575,0	29 188,0	16 486,0	79 312,0	58 219,0	74 235,0	116 237,7
Основные средства	928,0	1 875,3	3 000,2	3 132,4	3 090,1	3 314,7	3 215,2	11 090,0	26 977,0	49 509,9
Денежные средства	105,0	228,0	41,0	4 247,0	6 144,0	1 487,0	769,0	19 638,0	3 852,0	1 127,1
Кредиторская задолженность	2 829,0	7 905,0	15 979,0	56 179,0	57 503,0	84 400,0	126 160,0	67 485,0	65 009,0	68 989,3

Фонд оплаты труда (ФОТ) за анализируемый период демонстрирует экспоненциальный рост в первые годы и последующую волатильность на фоне изменения численности персонала и масштабов деятельности. В 2016 г. ФОТ был минимален (718,5 тыс. руб.), но уже в 2017 г. увеличился почти в шесть раз до 4 041,0 тыс. руб., а в 2018 г. – до 11 825,5 тыс. руб., что указывает на интенсивное наращивание кадрового потенциала и, вероятно, привлечение более квалифицированных специалистов. В 2019 г. фонд снижается до 8 679,2 тыс. руб., что может быть следствием сокращения штата или перераспределения нагрузки. В 2020–2021 гг. наблюдается новый рост (29 428,1 и 37 749,8 тыс. руб.), соответствующий пику производственной активности. В 2022–2024 гг. ФОТ сокращается и стабилизируется на уровне 22 114,8–31 191,0–24 120,2 тыс. руб., что свидетельствует о переходе к более компактной, но, вероятно, более производительной структуре персонала.

Дебиторская задолженность на протяжении всего периода остается одной из ключевых статей в структуре активов, отражая характер расчетов с заказчиками. В 2016–2017 гг. она составляла 4 672,0 и 5 346,0 тыс. руб., что для начального этапа деятельности выглядит умеренным уровнем кредитования клиентов. В 2018–2019 гг. задолженность возрастает до 9 442,0 и 22 575,0 тыс. руб., что связано с расширением портфеля заказов и увеличением отсрочек платежей. В 2020 г. показатель достигает 29 188,0 тыс. руб., а в 2021 г. несколько снижается до 16 486,0 тыс. руб., что отражает как частичное погашение долгов, так и изменение условий договоров. Наиболее заметный скачок фиксируется в 2022 г., когда дебиторская задолженность увеличивается до 79 312,0 тыс. руб., затем в 2023 г. частично снижается до 58 219,0 тыс. руб., а в 2024 г. вновь возрастает до 74 235,0 тыс. руб. Такая динамика указывает на высокую зависимость ликвидности предприятия от своевременности расчетов со стороны заказчиков и потенциальное усиление кредитного риска.

Стоимость основных средств производства последовательно растет, что отражает инвестиционный характер развития компании. В 2016 г. их величина составляла 928,0 тыс. руб., в 2017 г. – 1 875,3 тыс. руб., в 2018 г. – 3 000,2 тыс. руб., что свидетельствует о постепенном наращивании производственно-технической базы. В 2019–2021 гг. наблюдается умеренный рост до 3 132,4–3 090,1–3 314,7 тыс. руб., что можно интерпретировать как этап стабилизации парка оборудования. В 2022 г. объем основных средств несколько сокращается до 3 215,2 тыс. руб., вследствие выбытия или переоценки, однако уже в 2023 г. происходит резкий скачок до 11 090,0 тыс. руб., а в 2024 г. – до 26 977,0 тыс. руб. Такие темпы роста отражают стратегическое решение по расширению материально-технической базы, обновлению строительной техники и усилению производственного потенциала.

Денежные средства в структуре активов колеблются на сравнительно низком уровне, что

отражает высокую вовлеченность ресурсов в оборот и низкий резерв ликвидности. В 2016–2018 гг. остатки денежных средств составляли 105,0; 228,0 и 41,0 тыс. руб., что свидетельствует о минимальных свободных остатках. В 2019–2020 гг. наблюдается заметный рост до 4 247,0 и 6 144,0 тыс. руб., что может быть связано с временным накоплением средств при реализации крупных проектов. В 2021–2022 гг. объем денежных средств вновь снижается до 1 487,0 и 769,0 тыс. руб., что указывает на активное использование средств в операционной деятельности. В 2023 г. происходит резкий рост до 19 638,0 тыс. руб., что можно трактовать как результат успешного финансового года и накопления свободного денежного потока, однако в 2024 г. показатель снижается до 3 852,0 тыс. руб., что может быть следствием инвестиционных вложений или погашения обязательств. В 2025 году несмотря на общее укрепление активов, состояние ликвидных средств ухудшилось: объем денежных средств снизился с 3 852,0 тыс. руб. до 1 127,1 тыс. руб. (падение более чем на 70%). Это может быть следствием вложений в оборотный капитал и основные фонды либо увеличения расчетов с поставщиками и подрядчиками. В то же время кредиторская задолженность выросла незначительно — с 65 009,0 тыс. руб. до 68 989,3 тыс. руб. (примерно на 6%). Таким образом, предприятие сохраняет умеренную зависимость от внешних обязательств при увеличении объёмов активов.

Кредиторская задолженность занимает значимую долю в структуре обязательств и отражает уровень внешнего финансирования текущей деятельности. В 2016 г. ее объем составлял 2829,0 тыс. руб., в 2017 г. – 7 905,0 тыс. руб., в 2018 г. – 15 979,0 тыс. руб., что свидетельствует о все большей опоре на отсрочки платежей поставщикам и контрагентам. В 2019 г. показатель резко возрастает до 56 179,0 тыс. руб., а в 2020 г. – до 57 503,0 тыс. руб., что, прежде всего, связано с реализацией крупных проектов при одновременном увеличении объемов закупок и подрядных работ. В 2021 г. кредиторская задолженность еще более возрастает до 84 400,0 тыс. руб., а в 2022 г. достигает максимума – 126 160,0 тыс. руб., что указывает на существенную зависимость предприятия от внешних кредиторов и поставщиков. В 2023–2024 гг. наблюдается снижение до 67 485,0 и 65 009,0 тыс. руб., что может отражать как улучшение платежной дисциплины и частичное погашение обязательств, так и возможное сокращение масштабов закупочной деятельности.

В совокупности данные таблиц демонстрируют, что ООО «КросСтрой» за рассматриваемый период развивалось по преимущественно экстенсивной модели, опираясь на наращивание оборотных активов (материалы, дебиторская задолженность) и параллельное увеличение кредиторской задолженности как источника их финансирования. На ранних этапах доминировало постепенное расширение материально–технической и кадровой базы, тогда как в последующие годы отчетливо прослеживаются циклы «раздувания» и «сжатия» запасов и задолженностей, коррелирующие с реализацией крупных проектов. Резкое увеличение основных средств в 2023–2024 гг. свидетельствует о переходе к более капиталоемкой модели, ориентированной на использование собственной техники и оборудования, что потенциально повышает независимость компании, но одновременно требует тщательного контроля за рентабельностью вложенного капитала и уровнем долговой нагрузки.

В целом движение показателей за 2025 год характеризуется активным ростом производственных ресурсов на фоне временного снижения ликвидности. Компания демонстрирует стратегическую ориентацию на наращивание материальных и человеческих активов, что создаёт потенциал для дальнейшего развития, но требует более жесткого управления оборотным капиталом и платежеспособностью.

Несмотря на положительные результаты, в деятельности ООО «СК «КросСтрой» с 2016 года сохраняются управленческие проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается компания в своей деятельности, типичные для подрядных организаций МСП [28]:

1. Высокая зависимость от экономического состояния рынка и наличием работы у основных Заказчиков. Данная проблема связана с фактором влияния экономической ситуации в целом в стране и ситуации в регионе работы компании. Экономическая ситуация в период 2022–2024 годы обусловлена началом СВО и резкими скачкообразными повышениями стоимости материалов и оборудования, введенными экономическими санкциями и необходимостью в большом объеме работ по переделке проектов, выпущенных в период до 2022 года. Кроме того, негативное влияние оказала инертность принятия изменений в законодательство, регулирующее ценообразование в строительной отрасли. Как пример, принятое постановление Правительства РФ от 09.08.2021г., №1315, в редакции от 23.03.2022 года, стало реализовываться только к концу 2023 года, что, в свою

очередь, привело финансовое состояние компании к грани банкротства и вынудило собственников брать кредиты под залог жилой недвижимости. Это произошло в связи с тем, что при резком и неоднократном повышении стоимости материалов и оборудования, компания выполняла работы, но не могла их сдавать и подписывать закрывающие документы у заказчика с выставлением счетов за выполненные работы. Так как стоимость данных работ и оборудования превышала стоимость подписанных контрактов от 30 до 100% и более. При этом само согласование начала процедуры пересчета во всех необходимых инстанциях заняло более 8 месяцев. А сам пересчет с прохождением повторной государственной экспертизы занял еще 6 месяцев. И фактически все это время компания несла дополнительные потери в виде высокого банковского процента;

2. Кассовые разрывы при задержке оплаты заказчиками. Данная проблема возникает по двум основным причинам:

- урезание финансирования у самого заказчика, что в свою очередь является результатом влияния экономического фактора;
- у генподрядчика не налажены процессы производства и сдачи работ Заказчику и Строительному контролю, что, в свою очередь, ведет к большим финансовым потерям и после по цепочке отражается на субподрядных организациях;

3. Недостаточная автоматизация финансового и производственного учёта. В связи с тем, что профессиональное программное обеспечение (ПО) требует серьезных инвестиций и квалифицированного персонала, очень небольшое количество малых и средних предприятий может его себе позволить. А при большом количестве изменений в единицу времени, необходимо оперативное реагирование, основанное на объективных данных. Что, в свою очередь, практически невозможно без хорошего работающего ПО;

4. Дефицит квалифицированных прорабов и инженеров ПТО. Данная проблема присутствует постоянно, но особенно остро она проявилась в конце 2022 года, когда массово начали восстанавливать новые территории. Резкое повышение заработных плат, введение повышающих коэффициентов привели к большому оттоку рабочей силы и в том числе персонала ИТР, что, в свою очередь, повысило конкуренцию между работодателями и привело к повышению заработной платы;

5. Ограниченные ресурсы для участия в крупных тендерах. Наличие данной проблемы обусловлено следующими причинами (отсутствием финансирования по некоторым видам контрактов, высокая стоимость банковских гарантий). Довольно часто ООО «СК «КросСтрой» отказывается от возможного контракта из-за отсутствия авансирования по условиям договора;

6. Высокая нагрузка на управленческий персонал. Как правило, в малых предприятиях руководитель предприятия, подразделения или любой другой сотрудник могут совмещать выполнение нескольких функций одновременно. Как следствие, при резком сокращении объемов работ, это может быть плюсом, так как малое предприятие более оперативно может реагировать на такие ситуации и соответственно уровень потерь будет гораздо менее значителен с точки зрения влияния на финансовую устойчивость компании, но при резком увеличении объема работ, нагрузка возрастает сильно быстрее и резко повышается риск получения убытков из-за принятия неправильных управленческих решений.

При этом вышеперечисленные проблемы (факторы) можно разделить на:

1. Внешние, те, на которые предприятие повлиять не может и вынуждено приспосабливаться, опираясь на внутренний ресурс. К ним относятся:

- высокая зависимость от экономического состояния рынка и наличием работы у основных Заказчиков;
- дефицит квалифицированных прорабов и инженеров ПТО;
- ограниченные ресурсы для участия в крупных тендерах.

2. Внутренние, те, которые зависят от компетенции руководителей и сотрудников компании.

К ним относятся:

- кассовые разрывы при задержке оплаты заказчиками;
- недостаточная автоматизация финансового и производственного учёта;
- высокая нагрузка на управленческий персонал.

Эти особенности определили актуальность совершенствования системы управления предприятием, включая:

1. Введение роли Исполнительного директора, отвечающего за координацию всех

строительных площадок, план–факт анализ и ежедневный производственный контроль.

2. Усиление функций Департамента Строительства и квалификации, включая увеличение полномочий и ответственности производителей работ, распределение функций между инженером ПТО, инженером–сметчиком и инженером строительного контроля, и прорабом.

3. Введение должности аналитика, который будет вести реестр проектов, формировать недельные и месячные отчеты, а также обеспечивать работу цифровой панели мониторинга.

4. Разделение функций снабжения и логистики – снабжение: тендеры, закупки, договорные отношения, – логистика: склад, перемещение материалов, контроль остатков, работа с техникой.

5. Формирование службы качества (1человек): контроль выполнения стандартов, фото фиксация этапов, проверка соответствия проектным решениям, порядок на строительной площадке.

6. Назначение руководителей на все ключевые зоны, подразумевает выведение самых ответственных сотрудников на руководящие должности с постановкой задачи в формировании костяка подразделения, что позволит в дальнейшем быстро расти. В результате перераспределения ролей снижается дублирование функций, ускоряется документооборот и уменьшается риск ошибок при принятии управленческих решений.

После изучения рынка ПО, Советом учредителей ООО «СК «КросСтрой» было принято решение разработать собственное комплексное программное обеспечение по управлению компанией, внедрение которого позволит автоматизировать процессы и увеличить экономическую эффективность по следующим направлениям/блокам:

Блок «Управление процессом закупок» – полная автоматизация данного процесса

Блок «Управления инструментом и механизмами» позволит просто организовать перемещение и не расходовать дорогие излишние оборотные средства

Блок «Управление строительным объектом» предназначен для того, чтобы максимально автоматизировать и оцифровать управление процессом строительства на отдельно взятом объекте.

Блок «Совершенствование системы мотивации и управления персоналом». Для всех основных должностей (управленческий и ИТР персонал) разработаны и будут внедрены КПД (ключевые показатели деятельности), влияющие на сумму заработной платы.

Экономический эффект модернизации структуры и внедрения цифровых инструментов оценивается путем расчета прямых и косвенных выгод. **Основные источники экономии:**

1. Снижение простоев техники и рабочих – экономия до 5–7% фонда зарплаты и аренды техники.

2. Снижение перерасхода материалов – экономия 3–5% от стоимости материалов.

3. Сокращение сроков строительства благодаря прозрачности процессов – рост выручки на 5–10%.

4. Снижение административной нагрузки руководства – перераспределение задач и сокращение ошибок– экономия в обороте 2–3%.

5. Оптимизация закупок – экономия 2–4% от суммы договоров.

6. Эффективное использование инструмента и оборудования (снижение воровства, поломок, простоя) – экономия до 1% от оборота.

Инвестиции:

Разработка и сопровождение ПО 8,2 млн. руб./год.

Введение дополнительных функций (специалист по качеству, аналитик, исполнительный директор): (заработная плата с налогами) 6,3 млн. руб./год.

Обучение и стандарты: 1,5 млн. руб./год.

Итого: 16,0 млн. руб./год.

Прогнозируемый эффект: Совокупный экономический результат при обороте в **400** млн. руб. в год оценивается в 40,0–45,0 млн. руб. в год, что существенно превышает затраты на внедрение.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ

Исследование показало, что повышение эффективности управления подрядной строительной компанией среднего уровня возможно только при комплексной трансформации большинства ключевых управленческих процессов. На примере ООО «Строительная Компания «КросСтрой» были не только определены основные направления развития, включающие рационализацию

организационной структуры, внедрение современных цифровых инструментов, формализацию бизнес-процессов и модернизацию системы мотивации персонала, но и большинством уже реализованы на практике. Даже в условиях заметного падения рынка услуг строительного подряда, произошла стабилизация и налицо улучшение традиционных показателей финансово-экономической деятельности компании. Экономическая оценка доказала высокую эффективность предложенных мероприятий: при годовом обороте 400 млн. руб. совокупный эффект составляет 40–45 млн. руб. в год при обоснованных инвестициях около 16 млн. руб., что свидетельствует об их быстрой окупаемости и финансовой целесообразности.

Представленные результаты составили существенную часть защищенной магистерской диссертации на тему «Формирование информационно-управленческой системы инвестиционно-строительной деятельности ООО «Кросстрой» г. Севастополь объемами подрядных работ до 1 млрд. руб. в год» по направлению 08.04.01 «управление инвестиционно-строительной деятельностью» под научным руководством профессора Шаленного В.Т.

ЛИТЕРАТУРА

1. В строительной отрасли стало меньше подрядчиков <https://evrazsteel.ru/publication/news/nostroy-sokrashchenie-chisla-podryadchikov-v-2025-g/> Дата обращения 27.01.26г.
2. Росстат: по сравнению с 2024 годом строительство жилья снизилось на 2,4% <https://pravdaosro.ru/sro/statistics/rosstat-po-sravneniyu-s-2024-godom-obemy-zh/>. Дата обращения 27.01.26г.
3. Росстат: 65% строителей довольны экономической ситуацией во II квартале 2025 года <https://dvizhenie.ru/media/3559/rosstat-65-stroitelej-dovolny-ekonomicheskoy-situaciej-vo-ii-kvartale-2025-goda> Дата обращения 27.01.26г.
4. Чурилова, Э.Ю. Средние цены на рынке жилья Москвы: анализ динамики и прогнозы. Вестник МГСУ. 2025;20(9):1386-1400. <https://doi.org/10.22227/1997-0935.2025.9.1386-1400>.
5. Шаленный, В. Т. Развитие способов монтажа утеплителя, армирующего слоя и ветрозащитной пленки в системах штукатурных и вентилируемых фасадов / В. Т. Шаленный, Э.Ш. Акимова, Е. В. Шишкин //Приоритетные направления развития науки и образования в условиях формирования технологического суверенитета: Сборник трудов II Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию Донского государственного технического университета, Ростов-на-Дону, 15–16 октября 2025 года. – Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 2025. – С. 444-449. – EDN CIVAVQ.
6. Сокольников, В.В., Молодцов, М.В. Информатизация организации строительного производства и оперативного управления //Вестник МГСУ. 2024; №19(6): С.1006–1015.
7. Организация строительства и девелопмент недвижимости: Учебник в 3х томах / В. В. Волгин, А. О. Вонгай, К. П. Грабовый [и др.]. – Издание 5-е. Переработанное и дополненное. – Москва: Издательство АСВ, Издательство "Просветитель", 2024. – ISBN 978-5-4323-0504-6. – EDN BMFIWJ.
8. Гусакова, Е. А. Государственные закупки в строительстве - зарубежная практика / Е.А. Гусакова, А. С. Павлов // Вестник МГСУ. – 2022. – Т. 17, № 2. – С. 242-252. – DOI 10.22227/1997-0935.2022.2.242-252. – EDN PEXHQW.
9. Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная инфраструктура: организация, технология, управление: Учебник в двух томах и практикум / П. Г. Грабовый, Т. З. Ажимов, П.В. Бабушкина [и др.]. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью Информационно-издательское агентство "Просветитель", Издательство АСВ, 2023. – 580 с. – ISBN 978-5-4323-0474-2. – EDN SQHIAC.
10. Кисель, Т.Н., Прохорова, Ю.С., Чжиминь, Ц. Особенности цифровизации предприятий различных видов деятельности. Вестник МГСУ. 2025;20(11):1794-1805.
11. Лapidус, А.А. Метод повышения производительности труда в строительстве // Вестник МГСУ. 2024. Т. 19. № 8. С. 1365–1372. DOI: 10.22227/1997-0935.2024.8.1365-1372. EDN FАНХКА.
12. Лapidус, А.А. Организационно-технологическая платформа строительства // Вестник МГСУ.2022. Т. 17. № 4. С. 516–524. DOI: 10.22227/1997-0935.2022.4.516-524. EDN BMHWDX

13. Лукманова, И.Г., Ухалкин, Е.В. Активизация внедрения технологий информационного моделирования в российской строительной отрасли. Вестник МГСУ. 2023;18(12):2004-2014. <https://doi.org/10.22227/1997-0935.2023.12.2004-2014>.
14. Морозенко, А. А. Оценка влияния факторов кадрового потенциала на результаты производственной деятельности строительно-монтажного персонала / А. А. Морозенко, Н. С. Швеиц // Строительное производство. – 2024. – № 3. – С. 54-58. – DOI 10.54950/26585340_2024_3_54. – EDN WLTPXK.
15. Олейник, П. П. Основные тенденции развития организации строительного производства / П. П. Олейник // Строительное производство. – 2022. – № 2. – С. 21-25. – DOI 10.54950/26585340_2022_2_21. – EDN VEAEPD.
16. Олейник, П. П. Анализ математических и аналитических инструментов, применяемых для повышения эффективности взаимодействия участников строительного проекта / П. П. Олейник, В. Н. Мириков // Строительное производство. – 2024. – № 3. – С. 26-31. – DOI 10.54950/26585340_2024_3_26. – EDN THGVUO.
17. Теличенко, В.И. Анализ и синтез образов экологически ориентированных инновационных технологий строительного производства /Теличенко, В.И., Лapidус, А.А., Слесарев, М.Ю.//Вестник МГСУ. 2023;18(8):1298-1305. <https://doi.org/10.22227/1997-0935.2023.8.1298-1305>.
18. Топчий, Д. В. Интеграция информационного моделирования зданий и цифрового двойника в процессе строительства проекта / Д. В. Топчий, О. Д. Альоода // Вестник евразийской науки. – 2025. – Т. 17, № 1. С. – EDN JNEHEN.
19. Федосов, С.В. Цифровой проект организации строительства: понятие, современные требования, программное обеспечение / С. В. Федосов, Л. А. Опарина, В. Н. Федосеев // Academia. Архитектура и строительство. – 2024. – № 2. – С. 143-149. – DOI 10.22337/2077-9038-2024-2-143-149.
20. Маилян, Л. Д. Портальное решение управления жизненным циклом инвестиционно-строительного проекта / Л. Д. Маилян, Л. Б. Зеленцов, Д. В. Пирко [и др.] // Строительное производство. – 2024. – № 3. – С. 12-16. – DOI 10.54950/26585340_2024_3_12. – EDN QTIEYF.
21. Опарина, Л. А. Основные научные направления и научные школы кафедры организации производства и городского хозяйства / Л. А. Опарина // Теория и практика технических, организационно-технологических и экономических решений: Сбор. науч. трудов. – Иваново: Ивановский государственный политехнический университет, 2024. – С. 254-258. – EDN ВНЗJPK.
22. Опарина, Л.А. Использование инструмента бережливого производства в управлении поставками материалов в течение жизненного цикла строительного проекта. / Опарина, Л.А., Барзыгин, Е.А., Гриднева, Я.А., Касьяненко, Н.С. // Вестник МГСУ. 2024;19(5):826-835. <https://doi.org/10.22227/1997-0935.2024.5.826-835>.
23. Шеина, С. Г. Организационно-технологические решения при выявлении взаимозависимостей между параметрами потока и себестоимостью выполнения работ / С. Г. Шеина, В. Я. Мищенко, Ю.Д. Сергеев [и др.] // Инженерный вестник Дона. – 2025. – № 2(122). – С. 738-748. – EDN STEULY.
24. Баркалов, С. А. Организация деятельности предприятия: концепции, теории, модели: Учебное наглядное пособие /С. А. Баркалов, С. В. Клюев, Л. Д. Маилян [и др.]. – Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет, 2025. – 350 с. – ISBN 978-5-7890-2270-2. – EDN YFLNGK.
25. Ветрова, Н. М. Уровень деловой активности региона в системе оценки региональных социально-экономических процессов / Н. М. Ветрова, Г. А. Штофер, А. А. Гайсарова // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2023. – № 3(64). – С. 131-143. – EDN ХКВДРЕ.
26. Цопа, Н. В. Способы защиты персонала от переманивания конкурентами в управлении организацией / Н. В. Цопа, А. В. Храмова // Экономика строительства и природопользования. – 2024. – № 4(93). – С. 42-53. – EDN UTNMVQ.
27. Организационно–управленческая структура западных строительных компаний – Текст: электронный // Строительный вестник: [сайт]. – URL: <https://svestnik.kz/organizacionno-upravlencheskaya-struk/> (дата обращения: 30.01.2026).
28. Трактин, Р.В. Состояние вопроса и возможности совершенствования системы управления строительной подрядной организацией малого и среднего бизнеса // Инновационное

развитие строительства и архитектуры: взгляд в будущее: сбор. трудов X межд. студ. строительного форума, Симферополь, 25–26 ноября 2025 года. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2025. –С. 228-230.

STABILIZATION AND IMPROVEMENT OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITIES OF A MEDIUM-SIZED CONSTRUCTION COMPANY: ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL ASPECTS

¹Shalenny V.T., ²Traktin R.V.

^{1,2} Vernadsky Crimean Federal University, Institute "Academy of Construction and Architecture", Simferopol, Republic of Crimea

Annotation. This article outlines key aspects of developing an information management system for the investment and construction activities of KrosStroy LLC, a Sevastopol-based company with contracting volumes of up to 1 billion rubles per year. This system is intended to serve as a proposed, effective model for medium-sized construction companies. The research focus is on the activities of mid-sized construction contracting companies (with turnover of up to 1 billion rubles per year). The research focuses on the production and financial performance indicators over the past decade in relation to the management system of a specific construction company, including organizational structure, planning methods, control, HR policy, digital technologies, and project management tools. The scientific novelty of the work lies in the adaptation of modern management technologies (digital solutions, project-based approaches, and process management) to the operating conditions of small and medium-sized construction companies in the southern region.

Results: The study demonstrated that improving the management efficiency of a mid-sized construction contracting company is only possible through a comprehensive transformation of most key management processes. Using the example of KrosStroy Construction Company LLC, key development areas were identified, including streamlining the organizational structure, implementing modern digital tools, formalizing business processes, and modernizing the employee incentive system, and many of these have already been implemented. Even amid a significant decline in the construction contracting services market, stabilization occurred, and the company's traditional financial and economic performance indicators clearly improved. An economic assessment demonstrated the high effectiveness of the proposed measures: with an annual turnover of 400 million rubles, the cumulative effect amounts to 40-45 million rubles per year with a justified investment of approximately 16 million rubles, demonstrating a rapid return on investment and financial feasibility.

Key words: construction company, management based on key performance indicators, economic effect.